

BUTUN SONLAR DARAJALARI AYIRMASI KO'RINISHIDA IFODALANADIGAN SONLAR HAQIDA

Norinov Sherzod Baxtiyor o'g'li

Termiz davlat universiteti matematika yo'nalishi magistranti

+998951907873

sherzodnorinov777@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqola butun sonlarning darajalari ayirmasi shaklida ifodalanadigan sonlarning matematik xususiyatlari, ularning klassifikatsiyasi va geometrik talqiniga bag'ishlanadi. Tadqiqot doirasida kvadratlar va kublar ayirmasi formulalari vizual modellar orqali tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Matematik sonlar, daraja, kvadrat, kublar ayirmasi, modellashtirish, butun sonlar, toq sonlar, juft sonlar.

Аннотация. Данная статья посвящена математическим свойствам чисел, выраженных как разность степеней целых чисел, их классификации и геометрической интерпретации. В рамках исследования были проанализированы формулы для разности квадратов и кубов с использованием визуальных моделей.

Ключевые слова: Математические числа, степень, квадрат, разность кубов, моделирование, целые числа, нечетные числа, четные числа.

Abstract. This article is devoted to the mathematical properties of numbers expressed as the difference of powers of integers, their classification and geometric interpretation. As part of the research, the formulas for the difference of squares and cubes were analyzed using visual models.

Keywords: Mathematical numbers, power, square, difference of cubes, modeling, integers, odd numbers, even numbers.

Kirish. Matematikada sonlarni ma'lum bir strukturaviy ko'rinishda ifodalash sonlar nazariyasining fundamental yo'nalishlaridan biridir. $n=a^k - b^k$ ko'rinishidagi sonlar ham algebraik, ham geometrik jihatdan muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, kvadratlar ayirmasi ($a^2 - b^2$) va kublar ayirmasi ($a^3 - b^3$) formulalari maktab va oliy ta'lim darsliklarida asosiy o'rin tutadi va nafaqat nazariyada, balki kriptografiya va muhandislikda ham qo'llaniladi.

Metodlar. Tadqiqot davomida quyidagi metodologik yondashuvlardan foydalanildi.

➤ Algebraik dekompozitsiya: n-darajali ayirmalar uchun umumiy formulalarni qo'llash.

$$a^n - b^n = (a - b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + a^{n-3}b^2 + \dots + ab^{n-2} + b^{n-1})$$

bu yerda $n \in \mathbb{N}$

➤ Geometrik modellashtirish: Kvadratlar va kublar ayirmasini yuza hamda hajm orqali vizuallashtirish.

➤ Sonli analiz: Qaysi butun sonlarni kvadratlar ayirmasi ko‘rinishida yozish mumkinligini aniqlash (Diofant tenglamalari).

Natijalar. Kvadratlar ayirmasi ($a^2 - b^2$). Har qanday toq sonni yoki 4 ga qoldiqsiz bo‘linadigan juft sonni ikki kvadrat ayirmasi ko‘rinishida tasvirlash mumkin.

Misol: $a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$

$15 = 4^2 - 1^2 = (4-1)(4+1) = 3 * 5.$

Kublar ayirmasi $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

Misol: $19 = 3^3 - 2^3 = 27 - 8.$

Muhokama. Geometrik nuqtai nazardan, $a^2 - b^2$ bu katta kvadratdan kichik kvadratni qirqib olgandan keyin qolgan 'L' shaklidagi (gnomon) yuzadir. Kublar ayirmasida esa biz hajmlar bilan ishlaymiz. Algebraik formuladagi ($a^2 + ab + b^2$) qismi qolgan hajmni tashkil qiluvchi uchta qatlamning yuzalari yig'indisini ifodalaydi.

Xulosa. Xulosa o'rnida aytish mumkinki, darajalar ayirmasi mavzusidagi zamonaviy texnologiyada, katta sonlarni ko'paytuvchilarga (faktorializatsiya) algoritmlarida va kriptografik jarayonlarda (masalan, RSA algoritmi asoslari) hal qiluvchi xavf ega. Shu tufayli, ushbu mavzuni chuqur'rganish fundamental matematikaning amaliy yordami uchun hal qilishdagi quvvatini anglashga yordam beradi. Uchboshlar va maqoladagi tahillar butun sonlar ustidagi amallarni yangicha - ham mantiqiy, ham vizual prizma orqali ko'rishga xizmat qiladi. Darajalar ayirmasi mavzusi o'quvchilarda abstrakt fikrlashni rivojlantirish bilan birga, murakkab algebraik ifodalarni vizual tasvirlar orqali tushunishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduhamidov A.U., Nasimov H.A. Algebra va analiz asoslari. Toshkent, 'O'qituvchi', 2018.
2. Hardy G.H., Wright E.M. An Introduction to the Theory of Numbers. Oxford University Press, 2008.
3. Mirzaahmedov M.A. Matematika (Algebra). 8-sinf darsligi. Toshkent, 2019.

“Aniq va tabiiy fanlarni o‘qitishda sun’iy intellekt, raqamli texnologiyalar va steam integratsiyasining zamonaviy tendensiyalari: xalqaro tajriba va innovatsion yondashuvlar” mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
13-may 2026-yil

4. Stewart J. Calculus: Early Transcendentals. Cengage Learning, 2015.